

**Green Contest:
giovani europei in
gara per un futuro
sostenibile e
inclusivo**

Redazione QualEnergia.it
17 Dicembre 2024
🕒 2 min

CATEGORIE: Cambiamenti climatici, Efficienza Energetica

NEWSLETTER

DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER

Inserisci e-mail e scarica ultima Newsletter

Dichiaro di aver letto e compreso l'informatica privacy
Dichiaro di avere letto e compreso l'informatica privacy ai sensi art. 13 del R.E. 2016/679.

SOTTOSCRIVI

Un concorso creativo per studenti sulle energie rinnovabili e il divario di genere nelle STEM e nella green economy. Aperto fino al 28 febbraio, nell'ambito del progetto Horizon SKILLBILL, coordinato da AzzeroCO2.

Il Progetto Horizon [SKILLBILL](#), coordinato da [AzzeroCO2 srl](#), prevede una nuova iniziativa: il **Green Contest**.

Si tratta di un concorso rivolto agli **studenti europei** il cui obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani e favorire il dibattito su temi di grande rilevanza sociale e ambientale, come le **fonti di energia rinnovabile** e il divario di genere nelle materie STEM e nella green economy.

La partecipazione al Green Contest è **aperta a tutti gli studenti europei**, suddivisi in due categorie:

- studenti di età inferiore ai 14 anni;
- studenti di età superiore ai 14 anni (iscritti alle scuole superiori).

I contributi sviluppati dai partecipanti devono affrontare in modo creativo ed efficace uno o entrambi i seguenti temi:

- **Fonti di energia rinnovabili:** progetti, idee o ricerche su come le rinnovabili possono essere utilizzate per creare un futuro sostenibile.
- **Divario di genere nelle aree scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) e nella green economy:** analisi, proposte o testimonianze per colmare e superare il divario di genere.

Ogni partecipante potrà presentare un progetto, individuale o di gruppo (max 4 componenti per gruppo), sotto forma di:

- Video (fino a 4 minuti);

- Saggio (fino a 5 pagine);
- Fumetto;
- Plastico 3D;
- Podcast (fino a 4 minuti);
- Fotografia o set di foto (fino a 5).

I contributi dovranno essere in lingua inglese e possono comunicare e approfondire esperienze, osservazioni, iniziative, proposte ispirate al contesto scolastico o alla vita quotidiana.

La scadenza per l'invio dei progetti è il **28 febbraio 2025**.

I progetti migliori saranno premiati secondo le modalità definite nel [Terms of Reference](#).

Il primo classificato di ciascuna categoria riceverà un premio fino a 2.000 € per acquistare dispositivi elettronici utili per lo studio (PC, tablet, e-book) o per pagare l'iscrizione a seminari/corsi formativi.

Per informazioni e modalità di iscrizione: www.skillbill-greenportal.eu/green-contest/

Contatti:

- ricerca@azzeroco2.it
- enrico.facci@azzeroco2.it
- alessandro.rosati@azzeroco2.it

Tags: azzeroco2, progetti europei